

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA OBSTÉTRICA NO PRÉ-PARTO: PROMOVENDO O BEM-ESTAR MATERNO E A PREPARAÇÃO PARA O PARTO.

Nome do Autor: Silva, Edna Cristina da

ORCID: 0009-0004-7689-0086

Bacharel em Fisioterapia pela Universidade Estácio de Sá

Pós-Graduada Lato Sensu - Especialista em Traumato-ortopedia com

Ênfase em Terapias Manuais

DOI: 10.5281/zenodo.10045765

RESUMO

A fisioterapia obstétrica tem ganhado destaque crescente na área da saúde materna, à medida que se reconhece sua importância na promoção do bem-estar da gestante e na preparação para o processo de parto. Este campo da fisioterapia tem evoluído de maneira significativa, oferecendo intervenções e abordagens terapêuticas específicas para as necessidades das mulheres grávidas. Durante a gestação, inúmeras mudanças ocorrem no corpo da mulher, e essas transformações podem resultar em desconforto físico e alterações posturais. A fisioterapia obstétrica pré-parto desempenha um papel fundamental na minimização desses desconfortos, no fortalecimento da musculatura envolvida no parto e na promoção de uma recuperação mais eficaz após o nascimento do bebê. Além disso, essa modalidade de tratamento pode contribuir para a redução de complicações durante o parto e auxiliar na melhoria da qualidade de vida pós-parto para as mulheres. Neste artigo, exploraremos em detalhes a importância da fisioterapia obstétrica no pré-parto, examinando os benefícios clínicos, as práticas recomendadas e os desafios

enfrentados na implementação desse cuidado em um contexto de saúde materna abrangente.

Palavras-chaves: Gestante, Fisioterapia Obstétrica, Pré-parto, Dor

ABSTRACT

Obstetric physiotherapy has gained increasing prominence in the area of maternal health, as its importance in promoting the well-being of pregnant women and preparing them for the birth process is recognized. This field of physiotherapy has evolved significantly, offering interventions and therapeutic approaches specific to the needs of pregnant women. During pregnancy, numerous changes occur in a woman's body, and these transformations can result in physical discomfort and postural changes. Pre-delivery obstetric physiotherapy plays a fundamental role in minimizing these discomforts, strengthening the muscles involved in childbirth and promoting a more effective recovery after the baby is born. Furthermore, this treatment modality can contribute to reducing complications during childbirth and help improve the quality of postpartum life for women. In this article, we will explore in detail the importance of antepartum obstetric physical therapy, examining the clinical benefits, best practices, and challenges faced in implementing this care in a comprehensive maternal health context.

Keyword: Pregnant woman, Obstetric Physiotherapy, Gestational Period, Pain.

INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objeto de pesquisa a atuação da fisioterapia obstétrica na diminuição dos desconfortos durante o período gestacional e técnicas e recursos fisioterapêuticos como ferramenta para promover alívio à gestante neste momento tão esperado e importante para a vida dela.

As opções não farmacológicas podem auxiliar a parturiente no alívio da dor, como por exemplo, uso da eletroterapia como a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), termoterapia (imersões em banhos quentes) e os recursos manuais como a cinesioterapia (massagens, alongamentos) (DRUMOND, 2000).

O interesse pelo presente tema deu-se pela ainda pouca relevância sobre os benefícios da fisioterapia obstétrica pré-parto e desconhecimento da população em geral, sobretudo as classes menos favorecidas.

METODOLOGIA

Esse artigo trata-se de uma revisão bibliográfica e tem o objetivo de ressaltar os benefícios da Fisioterapia no alívio das dores no período gestacional.

Silva, Estevam e Cervo (2007) relatam que a pesquisa bibliográfica é caracterizada pela procura de explicações de um problema a partir das referências teóricas publicadas em artigos, livros, revistas dissertações e teses, tendo a finalidade de conhecer e analisar as contribuições culturais e científicas sobre

determinado assunto ou tema. A pesquisa para construção deste projeto foi realizada através de pesquisas bibliográficas tendo como metodologia o método qualitativo. Foram empregados artigos científicos em base de dados eletrônicos, revistas e livros.

ALTERAÇÕES ANATÔMICAS E FISIOLÓGICAS NA GRAVIDEZ

Segundo KISNER & COLBY (1998), alterações significativas ocorrem no organismo das gestantes e atingem diversos sistemas. No sistema urinário, os ureteres penetram na bexiga em um ângulo perpendicular devido ao alargamento uterino. Isso pode resultar em refluxo de urina para fora da bexiga e de volta para o ureter, havendo assim uma maior probabilidade de desenvolvimento de infecções no trato urinário durante a gravidez. No sistema pulmonar ocorrem edemas; congestão tissular e hipersecreção, devido a alterações hormonais; a profundidade da respiração aumenta sem interferir na frequência; o volume corrente e a ventilação por minuto aumentam, mas a capacidade pulmonar total permanece inalterada ou é levemente diminuída; ocorre um aumento de 15 a 20% no consumo de oxigênio; há hiperventilação em decorrência do aumento da demanda de oxigênio na gravidez, responsável pela dispneia observada em exercícios leves já nas primeiras 20 semanas de gestação. Quanto ao sistema cardiovascular, o volume sanguíneo aumenta progressivamente 35 a 50% ao longo da gestação, e retornam ao normal cerca de 6 a 8 semanas após o parto. A estimulação hormonal elevará o volume plasmático provocando a chamada “anemia fisiológica”, que não é uma anemia verdadeira. A pressão venosa nos membros inferiores aumenta quando se fica em pé, como resultado no aumento do tamanho do útero e aumento na distensibilidade venosa. O tamanho do coração aumenta, e o coração é elevado devido ao movimento do diafragma. Distúrbios no ritmo cardíaco são comuns no período

gestacional. A pressão arterial sofre quedas ao longo da gestação, mas tende a voltar ao normal 6 semanas após o parto. Destacam-se ainda as alterações no sistema musculoesquelético, alterações essas de fundamental importância para o fisioterapeuta. Os músculos abdominais são alongados até o ponto de seu limite elástico no final da gravidez. A influência hormonal nos ligamentos é profunda, produzindo uma diminuição sistêmica na força de tensão ligamentar e um aumento na mobilidade das estruturas suportadas pelos ligamentos. Ocorre hiper mobilidade articular como resultado da frouxidão ligamentar e essa pode predispor a paciente à lesão articular e ligamentar, especialmente nas articulações que sustentam peso na coluna, pelve e membros inferiores. Os músculos do assoalho pélvico precisam suportar o peso do útero; o assoalho pélvico desce até 2,5 cm. O assoalho pélvico pode ser distendido, rompido, ou ambos, durante o processo do nascimento.

Mudanças mecânicas na gravidez

As mudanças mecânicas ocorridas nas gestantes também merecem ser evidenciadas. O centro de gravidade desvia-se para cima e para frente devido ao alargamento do útero e das mamas, o que requer compensações posturais para equilíbrio e estabilidade. A mulher caminhará geralmente com uma base de suporte mais larga e algumas atividades como andar, abaixar-se, subir escadas, levantar e alcançar objetos se tornarão mais difíceis.

Os ombros ficam arredondados com proteção escapular e rotação interna dos membros superiores devido ao crescimento das mamas e posicionamento para cuidado do bebê após o parto. A lordose cervical aumenta na coluna cervical superior, e desenvolve-se um posicionamento anteriorizado da cabeça para compensar o alinhamento do ombro. A lordose lombar aumenta para compensar a mudança no centro de gravidade e os joelhos se hiperestendem, provavelmente

devido à mudança na linha de gravidade. O peso transfere-se para os calcanhares para trazer o centro de gravidade para uma posição mais posterior. As alterações na postura geralmente não se corrigem espontaneamente após o nascimento, e a postura de grávida pode ser mantida como uma postura adquirida. O ato de carregar o bebê no colo pode também perpetuar a má postura. De acordo com OTTO (1984), no aparelho locomotor um dos pontos mais importantes a ser trabalhado durante a gestação é a estática. Uma boa postura evita problemas no aparelho locomotor e órgãos internos. Uma atitude defeituosa causa relaxamento ao nível das articulações vertebrais e seus ligamentos, cujas consequências podem perdurar para sempre. O processo da gestação provoca uma diminuição da rigidez do aparelho ligamentar, uma menor tonicidade muscular, o que vai exigir um esforço maior da musculatura e como acrescentar a compensação da coluna para trás, causada pelo peso do ventre, o que pode forçar a mulher desavisada a tomar uma atitude errada de estática. A gestante deve evitar o aumento da lordose com uma boa compensação de carga, puxando para frente.

Patologias induzidas pela gestação

Algumas patologias podem ser causadas pela gestação e as principais serão mencionadas a seguir. A diástase dos retos, ou a separação dos músculos retos abdominais na linha Alba, com separação maior que 2cm é considerada significativa e merece atenção do fisioterapeuta. Possivelmente ocorre como resultado de efeitos hormonais sobre o tecido conectivo e as alterações biomecânicas da gravidez. Esta condição pode produzir queixas musculoesqueléticas e em casos mais graves, progredir para herniação das vísceras abdominais através da separação na parte abdominal. As dores lombares e pélvicas podem ser divididas em lombalgia postural, dor lombar sacro ilíaca e dor lombar pós-natal. A lombalgia postural se dá devido a alterações posturais da gestação, aumento da frouxidão ligamentar e diminuição da função

abdominal. Os sintomas de dor lombar geralmente pioram com a fadiga muscular e amenizam com repouso ou mudança de posição. Mulheres com bom preparo físico comumente têm menos dor lombar durante a gestação. A dor lombar sacro-ilíaca possui incidência considerável em grávidas, e é causada pela frouxidão ligamentar acoplada com alterações posturais. A dor geralmente localiza-se na pelve posterior e é descrita como uma dor cortante profundamente nas nádegas distal e lateralmente a 5ª vértebra lombar/ 1ª vértebra sacral. A dor pode irradiar-se para a coxa posterior ou joelho, mas não para o pé. A dor lombar pós-natal é uma queixa muito frequente no puerpério e não está limitada às mulheres que sentiram dor nas costas durante a gravidez. Ela pode ser coccígea, lombar, sacroilíaca, torácica e, às vezes, cervical em sua origem, e pode interferir gravemente na qualidade de vida da nova mãe, nessa época tão importante. Os analgésicos e repouso não influirão nos fatores causadores – e toda mulher que se queixa de dor nas costas tem o direito de receber um exame completo e, quando indicado, um tratamento ativo de um fisioterapeuta, que esteja a par de sua situação tão especial, na visão de POLDEN & MANTLE (1997). Dentro das disfunções do assoalho pélvico incluem-se frouxidão dos músculos e tecidos moles, rupturas do assoalho e hipertonicidade (aumento na tensão muscular ou retratação facial do assoalho pélvico significativa o suficiente para prejudicar as funções sexuais e eliminações normais). A frouxidão articular predispõe todas as estruturas articulares a lesões durante a gravidez e período pós-parto imediato. A qualidade tênsil do suporte ligamentar fica diminuída, e desse modo, podem ocorrer lesões em mulheres que não tenham sido orientadas com respeito à proteção articular. Em resumo, os problemas potenciais que uma gestante pode apresentar são: (1) o desenvolvimento de má postura; (2) sobrecarga nos membros superiores causada pelas alterações físicas da gravidez e requerimentos musculares da assistência ao bebê; (3) mudança na imagem corporal; (4) circulação alterada, veias varicosas, edema de membros inferiores; (5) sobrecarga ou trauma no assoalho pélvico; (6) estiramento e trauma dos músculos abdominais, e diástase dos retos; (7) diminuição na resistência cardiovascular devido à falta de conhecimento sobre formas adequadas e seguras de exercícios; (8) falta de conhecimento das alterações físicas na gravidez e parto, aumentando possivelmente a possibilidade de

comportamentos que induzem lesões; (9) habilidades inadequadas de relaxamento, necessárias para o trabalho de parto e expulsão; (10) mecânica corporal incorreta; (11) desenvolvimento de patologias musculoesqueléticas; (12) falta de preparo físico necessário para o trabalho de parto e expulsão.

Conforme observado, a fisioterapia obstétrica pré-parto oferece uma variedade de técnicas e abordagens terapêuticas que podem ser altamente eficazes na redução desses desconfortos, preparando o corpo para o parto e melhorando a qualidade de vida da gestante. Neste desenvolvimento, exploraremos algumas das melhores técnicas de fisioterapia pré-parto que visam amenizar o desconforto e promover o bem-estar da mulher grávida.

Exercícios do Assoalho Pélvico:

A musculatura do assoalho pélvico desempenha um papel crucial no processo de parto, e sua preparação adequada pode reduzir as dores pélvicas e facilitar o trabalho de parto. A fisioterapia pré-parto inclui exercícios específicos para fortalecer esses músculos, como os exercícios de Kegel, que auxiliam na sustentação do útero e na prevenção da incontinência urinária após o parto (SILVEIRA E CABRAL, 2021)

Técnicas de Relaxamento e Respiração:

A fisioterapia pré-parto ensina técnicas de relaxamento e respiração que ajudam a reduzir a ansiedade e o estresse, comuns durante a gravidez. A orientação e treinamento da respiração profunda e controlada, juntamente com o relaxamento muscular, pode aliviar as dores nas costas e permitir que a gestante se concentre durante o trabalho de parto. (Barbosa, A. V. Gonçalves, R. C., 2005)

Massagem e Alongamento:

Massagem terapêutica e alongamento são práticas comuns na fisioterapia pré-parto. A massagem ajuda a aliviar a tensão muscular, especialmente nas costas e pernas, proporcionando um alívio significativo do desconforto. Os alongamentos suaves mantêm a flexibilidade muscular e melhoram a postura, reduzindo o estresse sobre as articulações. (Baracho, E., 2002)

Drenagem linfática

A técnica de drenagem linfática manual em pacientes gestantes que apresentam edema pode ser uma opção terapêutica utilizada na prevenção e/ou no tratamento do edema gestacional, baseando-se nos seus efeitos fisiológicos. (Cardoso, C.P.M, Souza, L.L.I., Souza, A. N, 2017)

Hidroterapia:

A hidroterapia, que inclui banhos mornos e técnicas de imersão, é uma técnica popular na fisioterapia pré-parto. A água proporciona fluabilidade, aliviando a pressão sobre as articulações e promovendo relaxamento. Ela pode ser particularmente útil para gestantes que experimentam dor nas costas e nas pernas. (Silva, L.Zanetti, M. R. D.; Matsutani, L, 2006)

Técnicas de Posicionamento e Mobilização Pélvica:

A fisioterapia pré-parto ensina técnicas de posicionamento que podem aliviar a pressão sobre a coluna e a pélvis. Movimentos suaves, como a mobilização pélvica, podem ajudar a alinhar as articulações e reduzir o desconforto nas regiões lombar e pélvica.

Educação Postural:

O conhecimento sobre postura correta é fundamental para prevenir e aliviar dores nas costas e no pescoço durante a gestação. A fisioterapia pré-parto fornece orientações sobre como manter uma postura adequada e adaptar atividades diárias para minimizar o desconforto.

Treinamento de Força Controlada:

Exercícios de fortalecimento controlado, adaptados para a gestação, ajudam a fortalecer músculos-chave, como o core e os músculos das costas. Isso proporciona suporte adicional à coluna e à pelve, reduzindo o risco de lesões e desconforto. (OTTO, Edna, 1984)

É importante evidenciar que a eficácia dessas técnicas podem variar conforme as necessidades individuais de cada gestante. Portanto, a fisioterapia obstétrica no pré-parto é personalizada, sob a orientação de profissionais qualificados, sendo assim fundamental para adaptar as intervenções terapêuticas às necessidades específicas de cada paciente. Quando aplicadas de forma adequada, essas técnicas não apenas aliviam o desconforto pré-parto, mas também contribuem para um parto mais suave, uma recuperação pós-parto mais rápida e uma experiência materna mais positiva.

Porém, para que cada vez mais gestantes se beneficiem com tais tratamentos e técnicas é necessária a implementação do cuidado da fisioterapia obstétrica pré-parto em um contexto de saúde materna abrangente. Essa implementação pode enfrentar, e enfrenta, vários desafios, que vão desde questões práticas até barreiras sistêmicas. Alguns dos desafios mais comuns incluem:

1. Falta de Conscientização e Educação:

Muitas gestantes e até mesmo profissionais de saúde não estão plenamente cientes dos benefícios da fisioterapia pré-parto. A educação sobre os serviços disponíveis e seu impacto na saúde materna é fundamental para superar esse desafio.

2. Acesso Limitado a Profissionais Especializados:

A falta de fisioterapeutas especializados em fisioterapia obstétrica em muitas regiões pode dificultar o acesso das gestantes a esses serviços. A formação de mais profissionais nessa área e a alocação de recursos são necessárias para superar essa limitação.

3. Barreiras Econômicas:

Custos associados à fisioterapia obstétrica pré-parto, como sessões de terapia e equipamentos específicos, podem ser proibitivos para algumas mulheres, especialmente em sistemas de saúde onde os serviços não são totalmente cobertos.

4. Coordenação de Cuidados:

Integrar a fisioterapia obstétrica pré-parto em protocolos de atendimento pré-natal pode ser desafiador. Uma comunicação eficaz entre fisioterapeutas e obstetras é essencial para garantir que o cuidado seja abrangente e coordenado.

5 . Recursos Limitados e Infraestrutura:

A falta de instalações adequadas e equipamentos, bem como a falta de recursos financeiros para programas de fisioterapia obstétrica pré-parto, pode ser um obstáculo significativo.

6. Aceitação da Prática Médica Convencional:

Em alguns casos, a medicina tradicional tem sido dominante em relação à fisioterapia obstétrica no pré-parto, resultando em relutância em adotar essa abordagem complementar. Educar profissionais de saúde e demonstrar a eficácia dessa prática é crucial.

7. Desigualdades Socioeconômicas:

Mulheres em situações socioeconômicas desfavorecidas podem enfrentar maiores desafios no acesso à fisioterapia pré-parto. A equidade no acesso aos cuidados é uma questão crítica a ser abordada.

8. Aceitação Pessoal e Atitudes das Gestantes:

Alguns desafios podem surgir da resistência ou falta de conhecimento por parte das gestantes. Elas podem ser relutantes em buscar tratamento ou seguir as orientações da fisioterapia pré-parto devido a crenças pessoais ou falta de conscientização.

9. Pesquisas e Evidências Limitadas:

A falta de pesquisas de alta qualidade em fisioterapia pré-parto pode ser um desafio. É fundamental aumentar a base de evidências para apoiar essa prática.

Para superar esses desafios e implementar com sucesso a fisioterapia obstétrica pré-parto em um contexto de saúde materna abrangente, é necessário um esforço conjunto de profissionais de saúde, gestantes, governos e instituições de saúde. A educação, a conscientização, o financiamento e a pesquisa contínua são componentes essenciais desse processo. Ao superar esses obstáculos, podemos melhorar significativamente a qualidade dos cuidados de saúde materna e oferecer às gestantes a oportunidade de uma gravidez mais saudável e um parto mais seguro.

CONCLUSÃO

Este artigo de revisão bibliográfica explorou de forma abrangente a importância da fisioterapia pré-parto na promoção do bem-estar materno e na preparação para o parto. Ao examinar uma série de estudos e evidências científicas, fica claro que a fisioterapia desempenha um papel fundamental no suporte à gestante durante a gravidez, oferecendo intervenções terapêuticas eficazes para amenizar o desconforto e preparar o corpo para o parto.

As técnicas discutidas, incluindo exercícios do assoalho pélvico, técnicas de relaxamento, massagem, alongamento, hidroterapia, posicionamento e mobilização pélvica, educação postural e treinamento de força controlada, oferecem uma abordagem multidisciplinar que se adapta às necessidades individuais de cada gestante. Essas técnicas não apenas aliviam o desconforto pré-parto, mas também contribuem para um parto mais seguro e uma recuperação pós-parto mais eficaz.

À medida que a fisioterapia pré-parto se estabelece como um componente valioso dos cuidados pré-natais, é essencial reconhecer o impacto positivo que ela

pode ter na saúde materna e na experiência de parto das mulheres. Ao adotar essas práticas recomendadas, é possível reduzir complicações obstétricas, melhorar a qualidade de vida pós-parto e empoderar as gestantes para enfrentar a gravidez com confiança.

No entanto, o sucesso da implementação da fisioterapia pré-parto depende de diversos fatores, incluindo conscientização, acesso a profissionais qualificados e a superação de barreiras culturais. Portanto, é imperativo que sistemas de saúde, profissionais de saúde e gestantes reconheçam a importância dessa modalidade terapêutica e trabalhem juntos para torná-la acessível a todas as mulheres.

Em suma, a fisioterapia pré-parto não é apenas uma opção promissora, mas sim uma necessidade essencial nos cuidados pré-natais. Ela não apenas alivia o desconforto, mas também fortalece a saúde materna na totalidade. Ao integrar a fisioterapia pré-parto em protocolos de atendimento pré-natal, podemos dar um passo significativo em direção a uma maternidade mais saudável, segura e gratificante.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artal, R., Wiswell, R.A. & Drinkwater, B. L. O exercício na gravidez. (Leite, R.M., trad.). São Paulo: Manole. 1999.

Baracho, E. Fisioterapia aplicada à obstetrícia: Aspectos de ginecologia e neonatologia. 3ª. ed. Rio de Janeiro. Mesli. 2002.

Barbosa, A. V.; Gonçalves, R. C. Fisioterapia respiratória em pacientes gestantes. Artigos científicos na web. Disponível em <<http://wgate.com.br/conteudo/medicinaesaude/fisioterapia/respiratoria...>> . Acesso em: 05 ago.2005

Batista, D.C.; Chiara, V.L.; Gugelmin, A.S.; Martins, P.D. Atividade física e gestação: saúde da gestante não atleta e crescimento fetal. In Revista bras. de Saúde materna e infantil, Recife 3 (2):151-158, abril/junh. 2003

Beleza A. C. S.; Nakano A. M. S. O trauma perineal no parto. In Rev. Fisioterapia Brasil. v. 5, n.6, nov./dez. 2004.

Bio, E.R.; Zugaib, M. Preparo corporal durante a gravidez. In Revista de Gineco obstetrícia de São Paulo, 1993 - 4 (1), p. 40-2

Bréder, V. F.; Oliveira, D. F.; Silva, M. A. G. Atividade física e lombalgia. In Fisioterapia Brasil. Rio de Janeiro, v.6, .n. 2, março/abril 2005

Cardoso, C.P.M, Souza, L.L.I., Souza, A. N.: Efeitos da drenagem linfática manual aplicada a gestante. Essentia, Sobral, v. 18, n. 1, p. 54-61, 2017

Carvalho, Y. B. R.; Camorano, F.A. Alterações morfofisiológicas relacionadas com lombalgia gestacional. Arq. Cienc. Saúde Unipar, 5 (3); set. /dez. 2001.

Cecin, H. A.; Bichuetti, J. A. N.; Daguer, M. K.; Pustrelo, M.N. Lombalgia e gravidez. In Rev. Bras. de Reumatologia, v. 32, n.2, março/abril 1992.

Conti, H.S.; Iracema, M.P.C.; Consonni, E.B.; Prevedel, T.T.S.; Dalbem, I.; Rudge, M.V.C. Efeito de técnicas fisioterapêuticas sobre os desconfortos músculo-esqueléticos da gestação. in Revista Femina – v. 31, n.6, julho 2003.

Ferreira, C. H. J.; Nakano, A. M. S. Lombalgia na gestação: etiologia, fatores de risco e prevenção. In Revista Femina, v. 28, n. 28, set. 2000.

Ferreira, C. H. J.; Nakano, A. M. S. Reflexões sobre as bases conceituais que fundamentam a construção do conhecimento acerca da lombalgia na gestação. in Rev. Latino-am Enfermagem. 9 (3):95-100, maio 2001.

Katz, J. Exercícios aquáticos na gravidez. (Araújo, R.D., trad.). 2.ed. São Paulo: Manole. 1999.

Lemos, A. M.; Feijó L. A. A biomecânica do transverso abdominal e suas múltiplas funções. in Rev. Fisioterapia Brasil – v. 6, n. 1, jan/ fev 2005.

Mens, J. M.; Vleeming, A.; Snijders, V. J.; Koes, B. W.; Stam, H. J. Reability and validity of the active strainht leg raise test in posterior pelvic pain since pregnancy. in Spine, v. 26, n.10, p. 1167-71. EUA: Lippincott Willians & Willians, Inc, 2001.

Morkved, S.; Bo, K.; Fijortoft, T. Efect of adding biofeedback to pelvic floor muscle training to treat urodynamic stress incontinence. In The American College of Obstetricians and Gynecologists. EUA, v. 100, n. 4, October/ 2002.

ARTRAL, R.; WISWELL, R.; DRINKWATER, B. L. O exercício na gravidez. 2ª ed. São Paulo: Editora Manole.1999.

Oliveira, M. A.; Belkzac, C. E. Q.; Bertolini, S. M. M. G. Intervenção da fisioterapia no tratamento de linfedema. In Arq. De Ciências de saúde Unipar , 5 (2): mai/ago 2001.

OTTO, Edna. Como ter um bebê mantendo-se em forma,Ginástica para gestantes. São Paulo: Manole, 1984.

Sabatino, H.; Araújo J. C.; Foz D.; Baciuk E. P. Identificação de fatores que facilitam a experiência do parto. In Jornal Brasileiro de Ginecologia, vol.109 (3): 57-66, março de 1999.

Silva, L.; Zanetti, M. R. D.; Matsutani, L. A. Efeitos Da Drenagem Linfática Manual E Da Hidroterapia No Edema De Membros Inferiores De Gestantes. Rev. Bras. Fisioter., vol.10, n.Suplemento2, p.577-578, 2006.

Silveira, Thalías dos Santos, Cabral, Fernando Duarte. Benefícios da Prática dos exercícios de Kengel aplicada em gestantes. Rev. Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação. São Paulo, v.7.n.12.dez. 2021

Shima, H. Considerações sobre a atividade física na gestação. in Rev. Esc. Enf. USP, São Paulo, 24 (3):389-396, dez. 1999.

Sperandio, F. F.; Santos, G. M.; Souza, M. S.; Araújo, C. C.; Nesi, D. d. Análise da marcha de gestantes: estudo preliminar. In Rev. Fisioterapia Brasil – v. 5, n. 2, mar/abr de 2004.

Sperandio, F. F.; Souza, M. S.; Araújo, C. C.; Castellen, M. Afinal, toda gestante terá dor lombar? In Rev. Femina v. 31, n. 3, abr 2003.